
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 008 (510)

DOI 10.5281/zenodo.15050482

Научная статья

УНИВЕРСАЛИИ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ДАОССКО- КОНФУЦИАНСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ОБРАЗА

UNIVERSALS OF CHINESE CULTURE: THE TAOIST-CONFUCIAN BASIS FOR THE FORMATION OF THE HEROIC IMAGE

ФЭН ЦЗИН,

*Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина.*

КЕМЕРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат философских наук, доцент,
Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина.*

FENG JING,

Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin.

KEMEROVA TATYANA ALEXANDROVNA,

*Candidate of Philosophy, Associate Professor,
Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin.*

Данная статья посвящена исследованию культурных универсалий в китайской культуре. Выделены и охарактеризованы этапы формирования теории культурной универсалии в западной традиции. Рассмотрен образ героя как особо выделяющаяся универсалия китайской культуры. Изучен вклад некоторых китайских учёных в исследование культурной универсалии. В результате обобщены факторы, повлиявшие на формирование своеобразной китайской героической культуры, где образ героя стал ярким воплощением культурной универсалии, имеющим важное значение для понимания особенностей китайской культуры.

This article is devoted to the study of cultural universals in Chinese culture. The stages of the formation of the theory of cultural universality in the Western tradition are highlighted and characterized. The image of the hero is considered as a particularly prominent universal of Chinese culture. The contribution of some Chinese scientists to the study of cultural universality has been studied. As a result, the factors that influenced the formation of a peculiar Chinese heroic culture are summarized, where the hero's image has become a vivid embodiment of cultural universality, which is important for understanding the peculiarities of Chinese culture.

Ключевые слова: культурные универсалии, конфуцианство, моизм, даосизм, героические образы.

Key words: cultural universals, Confucianism, Moism, Taoism, heroic images.

Проблема культурных универсалий и их исторически обусловленных форм приобретает особое значение в условиях глобализации культуры и провоцируемого ею поиска культурной идентичности в том числе в традиционной культуре. Поиск культурных универсалий сопровождает всю историю развития человеческой мысли и оказывает глубокое влияние на формирование образа мышления, ценностных ориентаций и норм поведения. От Запада до Китая, от древности до современности, культурные универсалии принимали различные формы в разные исторические эпохи, тесно связанные с социальным, культурным и философским контекстом своего времени. Представляя собой мыслительные конструкции, они аккумулируют человеческий опыт культурного бытия, но переводят его в ряд абстракций, принимающих устойчивые смыслы, сохраняющиеся в текстах культуры разных эпох. Как отмечает С.С. Березовская, под культурными универсалиями понимаются «своеобразные столпы, вечные онтологические и экзистенциальные константы человеческого бытия. В содержательном смысле это такие нормы, ценности, правила, традиции и аспекты культуры, которые носят всеобщий характер, присутствуя на всех этапах развития человеческого рода, вне зависимости от географического положения, исторического времени и социального устройства того или иного общества» [2, с. 68]. В отличие от архетипов они являются продуктом сознательного конструирования, прерогативой рассудка. Проведение исследований в этой области позволяет не только глубже понять природу культурных феноменов и закономерности их эволюции, но и выявить уникальные смысловые характеристики, присущие каждой исторической эпохе и каждой культуре.

Развитие теории культурной универсалии в западной традиции можно разделить на три этапа: эпоха Древней Греции, Средневековье и Новое время. В античной Греции поиск некоего первоначала стал задачей натурфилософии, Фалес, Анаксимандр, Анаксимен называют различные субстанции, лежащие в основе единства сущего. Элеаты относят к ним также плоды интеллектуального труда. Хотя Сократ, Аристотель, Платон и другие античные философы не использовали термин «культурная универсалия» эксплицитно, эта концепция, несомненно, присутствовала в их логических построениях: «глядя на бытие сквозь призму логических структур, греки, словно бы, провидят, предчувствуют культурные универсалии» [1, с. 28]. В Средние века концепция универсалии развивалась в теологическом контексте. Унаследованная от античности универсальность утратила автономию, став инструментом теологии. С одной стороны, её статус можно считать подчинённым, но с другой – рефлексия над универсалиями в рамках религиозной парадигмы породила новые смыслы. Средневековая философия, сохранив связь с античной традицией, актуализировала проблему субъектности, что привело к формированию трёх направлений: реализма, номинализма и концептуализма. Именно в этот период произошла терминологическая кристаллизация понятия универсалии. В эпоху Нового времени исследование универсалий оказалось тесно связано с триумфом рационализма: универсалии стали рассматриваться как продукт систематического мышления, подчинённого законам логики и научного метода. Эволюция западной культурной универсалии демонстрирует глубокую связь с философской мыслью каждой эпохи. От имплицитных предпосылок в античной логике, через теологическую адаптацию Средневековья, до рационального синтеза Нового времени – её содержание непрерывно обогащалось, отражая интеллектуальные доминанты своего времени.

В силу различий в культурных истоках и историческом пути развития Китая и Запада, концепция культурной универсалии приобрела в китайской мысли ярко выраженную специ-

фику. Обобщение и анализ китайской интерпретации данной концепции не только открывают новые исследовательские перспективы, но и позволяют глубже понять саму природу культурной универсалии через призму межкультурного диалога.

Следует особо отметить, что, хотя в Китае с древних времён и до наших дней не использовался напрямую термин «культурная универсалия», в области исследования культурной универсальности и специфичности, общности и различий был накоплен богатый опыт исследования универсальных этических принципов, сформировавший уникальную логику развития. Взгляды на культурные универсалии в различных философских школах Китая в разные исторические периоды отражают непрерывные поиски и стремления китайской цивилизации к пониманию сущности мира, самопознанию и гармоничному развитию общества. Логика её развития предоставляет важные ключи к пониманию китайской культуры.

С момента своего возникновения более 2000 лет назад конфуцианство занимало важное место в Китае, а его культурные взгляды заложили семена для развития идеи культурной универсалии в китайской мысли. В Доциньской эпохе (до 221 г. до н.э.), Конфуций сделал категорию «Жэнь» («человеколюбие») ядром своей философской системы, рассматривая её как универсальный нравственный принцип, преодолевающий географические и культурные границы. Л.С. Переломов отмечал, что «Конфуцианство привнесло в сознание народов Дальнего Востока незыблемые нравственные нормы, по силе воздействия на массовое сознание равные библейским десяти заповедям. Это прежде всего «пять постоянств», или пять добродетелей: человеколюбие, чувство долга, благопристойность, разумность и правдивость» [5, с. 300]. «Жэнь», человеколюбие является не только центральным понятием, но и универсальным принципом, наполняющим так называемые «пять связей»:

- 1) государя и подданного;
- 2) отца и сына;
- 3) мужа и жены;
- 4) старшего и младшего;
- 5) между друзьями.

Мэн-цзы, развивая конфуцианскую идею универсальности, утверждал, что изначальная доброта человеческой природы универсальна: «Чувство сострадания есть у всех людей; чувство стыда и отвращения есть у всех людей; чувство уважения есть у всех людей; чувство справедливости есть у всех людей» [7, с. 18]. Это свидетельствует, что, несмотря на культурные различия, человечество обладает фундаментальным единством в моральных истоках – врождённой склонностью к добру. Данная концепция заложила важнейшие основы для межкультурного этического диалога: если внешние проявления морали в разных культурах могут существенно различаться, то глубинные нравственные интуиции человека остаются универсальными. Это позволяет, отталкиваясь от общечеловеческой природы добра, достигать взаимопонимания и уважения к различным этическим системам, способствуя тем самым культурному синтезу.

Теория «взаимодействия Неба и человека», предложенная Дун Чжуншу эпохи Хань (206 гг. до н.э. – 220 гг. н.э.), установила связь между космическим порядком и нравственными нормами человеческого общества, предоставив философское обоснование для универсализации конфуцианства. Эта теория наделила конфуцианские моральные нормы сакральностью и универсальностью, что позволило им играть ключевую роль в социальном управлении и формировании ценностей, способствуя широкому распространению конфуцианства среди различных регионов и социальных слоёв. В эпоху Тан (618-907 гг.), в условиях культурного синтеза, Хань Юй и Лю Цзунъюань развернули дискуссию о соотношении универсального и особенного. Хань Юй выступал за универсальные ценности конфуцианства, считая, что они должны стать общими социальными нормами [8, с. 676]. Лю Цзунъюань, напротив, уделял внимание культурному разнообразию, уважая локальные культуры и народные

обычаи, и выступал за сохранение ценности специфического. Их идейные разногласия отражали сложные отношения между универсальным и особенным в культуре эпохи Тан, способствуя развитию размышлений о культурной универсалии и предоставляя ресурсы для понимания общности в культурном разнообразии для последующих поколений.

В период неоконфуцианства (960-1644 гг.) теория «ли и фэнь шу» («принцип единства и многообразия») Чжу Си систематически изложил философские основания культурной универсалии. Согласно этой теории, «ли» (принцип) универсален, но проявляется по-разному в различных вещах и культурах [9, с. 2], что подтверждает существование культурной универсалии и объясняет культурное разнообразие. Ван Янмин предложил идею о том, что «лянчжи» («врождённое знание добра») присуще каждому человеку как внутренний критерий различения истины и лжи, добра и зла, не ограниченный культурными или географическими рамками. Это подчёркивает субъектность индивида и обеспечивает психологическое обоснование для реализации культурной универсалии. Идея Чжан Цзая «民吾同胞，物吾与也» [10, с. 231] подчёркивает единство человека и природы, воспитывая в людях толерантность в процессе культурного обмена и способствуя гармоничному сосуществованию человека и природы, что добавляет культурной универсалии экологический этический аспект. В конце эпохи Мин (1368-1644 гг.) и начале эпохи Цин (1644-1911 гг.) такие мыслители, как Хуан Цзунси и Гу Яньбу, переосмысливали традиционную культуру, исследуя универсальность и специфичность культуры. Идея Хуан Цзунси «народ – хозяин, а монарх – гость» [11, с. 14] критиковала феодальный абсолютизм и обладала ценностью, выходящей за пределы времени и пространства, отражая стремление людей к справедливости и демократии. Гу Яньбу уделял внимание культурному разнообразию и практичности, выступая за практическое применение знаний и подчёркивая, что культура должна служить развитию общества. Их идеи тесно связали исследования культурной универсалии с социальными преобразованиями, добавив в них актуальную значимость.

Среди универсалий китайской культуры особенно выделяется образ героя. Истоки героических образов восходят к мифологии. Определяя культурного героя, Е.М. Мелетинский отмечал, что он «добывает или впервые создает для людей различные предметы культуры (огонь, культурные растения, орудия труда), учит их охотничьим приемам, ремёслам, искусствам, вводит определенную социальную организацию, брачные правила, магические предписания, ритуалы и праздники» [3, с. 25]. Культурный герой может также участвовать в мироустройстве, побеждать чудовищ и укрощать природные стихии. В древней китайской мифологии мы можем найти подобные образы героев. М.И. Найдорф дополняет понятие культурного героя образом «героя культуры»: «миф как форма культурной рефлексии сохраняется на протяжении всей истории, и «культурный герой» сохраняется вместе с ним. Но после Древности у человечества появились иные рефлексивные средства, а с ними и новый тип саморепрезентации, представляющей место человека в мире «героем культуры». Таким образом, «герой культуры» – это общее название моделей поведения, почитаемых, охраняемых и транслируемых в не мифологических культурах...» [4, с. 300]. Так, с возникновением конфуцианства и даосизма культурная универсалия героя наполняется новыми смыслами. Конфуцианство делает акцент на универсальных моральных принципах, таких как «Жэнь» и «И» (справедливость), сформировали китайскую героическую культуру. «Положительный герой конфуцианства так же «совершенно мудр», как и его даосский аналог, но воплощает он не тип святого отшельника-аскета, а тип благородного мужа, ученого, чиновника, государственного деятеля, который объединяет в себе «пять добродетелей», скромнен и умерен во всем» [5, с. 173]. Это сделало образ героя моральным эталоном, выходящим за пределы времени и пространства, и отразило общее стремление человечества к справедливости, ответственности и этике. Конфуцианские идеи нашли своё воплощение в подвиге Вэнь Тяньсяна,

который проявил преданность государству и предпочёл смерть предательству. Своей жизнью он воплотил универсальный характер конфуцианского принципа «Жэнь».

Моисты проповедовали близкие конфуцианской этике принципы «всеобщей любви» («цзянь ай») и «отказа от агрессии» («фэй гун»), утверждая, что люди должны без различий заботиться друг о друге, и выступая против войн. Идея «шан тун» («стремление к единству») моистов предполагает, что люди должны объединяться в мыслях и действиях вокруг высшего принципа «И» (справедливость). С точки зрения моистов, социальный хаос возникает из-за разногласий между людьми и отсутствия общих норм. Каждая культура нуждается в определённой системе правил для обеспечения стабильности, и, хотя способы построения порядка различаются в разных культурах, цель создания стабильного и упорядоченного общества остаётся общей. Моизм способствовал развитию в китайской героической культуре стремления к универсальному социальному порядку и мирному сосуществованию, делая образ героя практиком, выходящим за пределы сословных, этнических и других различий и стремящимся к гармоничному сосуществованию человечества. Моизм в качестве героического предполагает уникальный китайский дух «ся» (благородного, мужественного и самоотверженного человека), воплощённый в таких выдающихся героях, как Мо-цзы, Цзин Кэ, Гуань Юй и Хо Юаньцзя.

Лао-цзы и Чжуан-цзы построили свою философию вокруг концепции «Дао». В трактате «Дао дэ-цзин» Дао рассматривается как вечный, универсальный и фундаментальный закон вселенной и культуры, Дао наделяется и космогоническими, и этическими, и эстетическими смыслами в их единстве порождающим Небесный узор (Тянь вэнь): «Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, а три рождает всё сущее» [12, с. 140]. Надо отметить, что Дао как важнейшая категория разрабатывалась и в других философских учениях Китая: у конфуцианцев Дао претворяется как неустанный путь самосовершенствования и превозмогания себя, у моистов как путь нравственного совершенствования общества, в буддизме средством освобождения от сансарического существования называется следование благородному восьмеричному пути. Этот закон выходит за пределы конкретных культур, становясь внутренним принципом функционирования всего сущего, что перекликается с греческим понятием «логос». Чжуан-цзы углубил эту идею, подчеркнув равенство всех вещей и заявив: «Небо и земля рождены вместе со мной, а все вещи и я – едины» [13, с. 31]. Он призывал людей преодолевать культурные предрассудки и смотреть на мир с позиции равенства. Даосская мысль придала китайской героической культуре уникальный характер, стремящийся к преодолению мирского, духовной свободе и гармонии с природой. Это сделало образ героя не просто символом мирских достижений, но и воплощением внутреннего совершенства и соответствия космическим законам. Ярким примером такого героя является сам Чжуан-цзы, который предпочёл отказаться от поста канцлера и власти, чтобы вернуться к природе, совершенствовать свой дух и стремиться к гармонии с естественным миром.

С момента своего проникновения в Китай в эпоху Хань, философская идея буддизма о «зависимом возникновении и пустоте» и его центральная концепция универсального освобождения постепенно интегрировались с местной культурой. Школа буддизма Чань предложила теорию «изначальной чистоты природы ума», подчёркивая, что каждый человек обладает природой Будды, независимо от происхождения или культурного фона, и имеет потенциал для достижения просветления [14, с. 41]. Эта идея выходит за пределы культурных и социальных различий, демонстрируя глубокую универсальность. Концепция равенства природы Будды, продвигаемая Школой буддизма Чань, предоставила людям разных культур общую цель духовного поиска, способствуя не только межкультурному пониманию и интеграции, но и обогащению общих ценностей китайской культуры. Кроме того, буддийская идея «сострадания ко всем живым существам» породила практики благотворительности в китайской культуре. Например, многие храмы раздавали пищу голодающим во время бед-

ствий, что отражало буддийский дух сострадания, выходящий за пределы религии, региона и культуры. Для китайской героической культуры это означало, что образ героя стал не просто символом выдающихся, сверхчеловеческих деяний, но и воплощением заботы о страданиях всех живых существ и их спасении.

С начала Нового времени (1840-1949 гг.) многие китайские учёные внесли значительный вклад в исследование культурной универсалии. В своей работе «Философские аспекты цивилизации Востока и Запада» Лян Шумин утверждал, что китайская, западная и индийская культуры обладают универсальной ценностью: Запад преуспел в материальной цивилизации, Китай сосредоточен на этике и морали, а Индия – на религиозной философии. История человечества понимается им как последовательная смена влияния западной культуры (науки и демократии), китайской культуры (природная и социальная гармония) и индийской (постижение основ жизни). В перспективе они образуют новую культурную форму, несущую людям сосуществование в полной гармонии. Это предоставило исследованию культурной универсалии макроскопическую перспективу, демонстрируя многообразие и взаимодополняемость культурных ценностей. Цянь Му подчёркивал, что китайская культура уникальна и одновременно универсальна. Её «гуманистический дух», ставящий человека в центр и стремящийся к моральному совершенству и социальной гармонии, заложил прочную локальную основу для обсуждения культурной универсалии.

В эпоху глобализации исследования китайских учёных обогатились новыми идеями. Теория «культурного самосознания» Фэй Сяотуна призывает различные культуры не только осознавать свою уникальность, но и уважать другие культуры: «Красота человека и красота общества идут рука об руку. Благодаря стремлению к красоте и обмену ею, в конечном счете, достигается гармония и процветание всего общества» [15, с. 606]. В своей работе «История красоты» Ли Цзэхуо предложил концепцию «взаимосвязи чувств и разума» в китайской культуре, предоставив новый взгляд на мировую эстетику и обогатив содержание красоты как культурной универсалии. Эту черту китайской культуры отмечал Дж. Роули: «Китайцы смотрели на жизнь через призму не религии, философии и науки, а главным образом искусства. Кажется, что все прочие виды их деятельности были окрашены художественным мироощущением» [6, с. 213].

Ду Вэймин, как представитель нового конфуцианства, выдвинул теорию «диалога цивилизаций», утверждая, что конфуцианские концепции, такие как «Жэнь» (гуманность) и «Ли» (ритуал), могут стать ресурсом для глобальной этики, способствуя взаимопониманию и уважению между культурами и помогая построению культурной универсалии. Эти учёные с разных точек зрения продвигают исследования культурной универсалии, способствуя культурному обмену и интеграции.

Можно сделать вывод о разработке культурных универсалий в рамках китайских философских школ. Конфуцианство, начиная с Доциньской эпохи, всегда сохраняло «Жэнь» в качестве своей центральной идеи. Концепция «Жэнь» Конфуция и теория изначальной доброты человеческой природы Мэн-цзы заложили основу для межкультурного морального обмена. Дун Чжуншу способствовал широкому распространению конфуцианства, а учёные эпох Тан, Сун и Мин продолжали обогащать его содержание. Мыслители конца эпохи Мин и начала эпохи Цин связали исследования конфуцианства с социальными преобразованиями. Конфуцианство глубоко повлияло на героическую культуру, наделяя героя такими качествами, как человеколюбие, мужество, справедливость. Идеи моизма – «всеобщая любовь», «отказ от агрессии» и «стремление к единству» – направлены на достижение мира и социального порядка, что способствовало развитию в китайской героической культуре стремления к гармоничному сосуществованию. Дух «ся» (мужества и благородства) возник как ответ на эти идеи. Даосизм рассматривает «Дао» как универсальный фундаментальный закон, основу

мироздания. Даосизм придал героической культуре характер преодоления мирского и стремления к свободе и гармонии.

С начала Нового времени проблема уникальности китайской культуры и ее универсальных черт стала предметом исследования Лян Шумина и Цянь Му, а позже Фэй Сяотуна, Ли Цзэху и Ду Вэймина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Березовская С.С. Культурный герой как универсалия культуры: Опыт типизации: дис. ... канд. философ. наук. Томск, 2016. 130 с.
2. Березовская С.С. Концепт культурного героя как универсалия культуры // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 338. С. 68-71.
3. Мелетинский Е.М. Культурный герой // Мифы народов мира. М.: Сов. энциклопедия, 1982. Т. 2. С. 25-28.
4. Найдорф М.И. «Герой культуры» в картине мира: к теории культурологического исследования // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2013. Т. 14. № 4. С. 293-304.
5. Переломов Л.С. Конфуций: «Лунь юй». М.: Вост. лит., 1998. 590 с.
6. Роули Дж. Принципы китайской живописи // Книга Прозрений. Сост. Малявин В.В. М.: Наталис, 1997. С. 212-325.
7. 方勇. 孟子译注 // 北京: 中华书局, 2010. 305 p. / Фан Юн. Переводы и комментарии к «Мэн-цзы» // Пекин: Китайское книгоиздательство, 2010. 305 с.
8. 韩愈. 五百家注韩昌黎集 // 北京: 中华书局, 2019. 1811 p. / Хань Юй. Комментарии пятисот ученых к сочинениям Хань Юя. Пекин: Китайское книгоиздательство, 2019. 1811 с.
9. 王星贤. 点校《朱子语类》 // 北京: 中华书局, 1986. 3343 p. / Ван Синсянь. Изречения Чжу-цзы. Пекин: Китайское книгоиздательство, 1986. 3343 с.
10. 张载. 张子正蒙 // 上海: 上海古籍出版社, 2000. 243 p. / Чжан Цзай. Чжан-цзы пересматривает мракобесие для народа. Шанхай: Шанхайское издательство «Древняя книга», 2000. 243 с.
11. 黄宗羲. 明夷待访录 // 长沙: 岳麓书社, 2021. 271 p. / Хуан Цзунси. Мин-и дай фан лу. Чанша: Издательство «Юэлу шушэ», 2021. 271 с.
12. 倪可. 道德经新解 // 北京: 民主与建设出版社, 2016. 277 p. / Ни Кэ. Новые комментарии к «Дао Дэ цзин». Пекин: Издательство «Демократия и строительство», 2016. 277 с.
13. 方勇. 庄子译注 // 北京: 中华书局, 2010. 591 p. / Фан Юн. Переводы и комментарии к «Чжуан-цзы». Пекин: Китайское книгоиздательство, 2010. 591 с.
14. 尚荣. 坛经译注 // 北京: 中华书局, 2013. 211 p. / Шан Жун. Переводы и комментарии к «Сутра помоста шестого патриарха». Пекин: Китайское книгоиздательство, 2013. 211 с.
15. 费孝通. 文化与文化自觉 // 北京: 群言出版社, 2012. 624 p. / Фэй Сяотун. Культура и культурное самосознание. Пекин: Издательство Цюньянь, 2012. 624 с.

Поступила в редакцию: 15.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Фэн Цзин, Кемерова Т.А., 2025.